

Проблема психологической адаптации пациента к хроническому соматическому заболеванию

И.Н. Абросимов

Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова; г. Москва, Россия; e-mail: i.abrosimov@bk.ru

Аннотация. Целью настоящего теоретического обзора является анализ проблемы адаптации личности в условиях хронического заболевания в современной клинической психологии. Описаны основные представления и концепции субъективного восприятия болезни, саморегуляции и адаптации личности в условиях угрожающего жизни и благополучию заболевания.

Ключевые слова: адаптация к болезни, внутренняя картина болезни, восприятие болезни, копинг-поведение, совладание с болезнью, приверженность лечению, болезнь, адаптация личности.

В современных научных публикациях отечественной и зарубежной медицины и клинической психологии отмечается рост интереса исследователей к проблеме адаптации личности в условиях имеющегося заболевания (Сирота, Московченко, 2016). Они подчеркивают важность разработки программ развития здоровье-сберегающего и здоровье-ориентированного поведения пациента для повышения эффективности процессов лечения и его реабилитации (Ялтонский, Абросимов, 2014; Ялтонский, Абросимов, 2017).

Внимание исследователей приспособления личности к условиям хронического заболевания не сосредотачивается только на влиянии физических симптомов, тяжести течения болезни на психическое функционирование пациента (Абросимов, 2016). Их интересует то, как индивид воспринимает, оценивает эти новые условия жизни, пытается ли изменить их или же подстраивается к ним сам за счет коррекции или отказа от прежних форм поведения и освоения новых (Тхостов, 2002).

Щелкова О.Ю. (2017) указывает на исключительную важность изучения механизмов адаптации пациента к жизни в ситуации хронического жизнеопасного заболевания и угрожающего благополучию лечения (например, трансплантации органов). Среди психологических параметров и показателей в качестве возможных рисков снижения адаптации личности к болезни могут быть рассмотрены интенсивные эмоциональные переживания связанные с неопределенностью в укоренившейся ситуации витальной угрозы и тревога в отношении дальнейшей жизни.

Описание процесса адаптации к хроническому заболеванию в современной литературе часто включает наличие следующих составляющих: 1) влияние демографических данных пациента и показателей тяжести заболевания; 2) проявление устойчивости (резильентности) личности пациента - самоэффективность, жизнестойкость, оптимизм, соладание со стрессом; 3) проявление уязвимости (риска) личности пациента – руминация, нарушение личностных границ в общении и самовосприятии; 4) позитивное межличностное взаимодействие – эмоциональная (эмпатическая) и инструментальная (советы по преодолению) социальная поддержка, наличие диадического (совместного) копинга; 5) негативные межличностное взаимодействие – ограничения социальной поддержки (трудности выражения чувств, сверхконтроль), отсутствие совместных форм копинга (Helgeson, 2017). Одна из ключевых ролей в адаптации к болезни отводится преодолению негативных переживаний или

состояний в связи с заболеванием посредством выбора и применения того или иного копинг-стиля (Наан, 1965; Murphy, 1974; Folkman, Lazarus, 1985).

Теория стресса и совладающего с ним поведения под целью и результатом успешной адаптации человека рассматривает восстановление гармоничного баланса между внешней средой индивида, предъявляющей порой трудновыполнимые требования, и его личностью, которая включает потребности, мотивы, смыслы и ресурсы (Колпаков с соавт., 2018). Отношения между ними могут быть искажены или даже прерваны серьезными, угрожающими жизни и благополучию стрессорами, в качестве которого может быть рассмотрено тяжелое хроническое заболевание (Вассерман, 2010).

Специфика совладания с имеющимся хроническим заболеванием и адаптации к нему обусловлена множеством факторов, среди которых можно выделить лишь некоторые, не претендуя при этом на их исчерпываемость или полноту. Так, важным представляется учет динамического аспекта хронического заболевания, поскольку периоды его течения, лечения и «отступления» зачастую не имеют четких границ, характеризуются неравномерной и непропорциональной относительно друг друга протяженностью во времени, смещая и искажая тем самым субъективное восприятие временной перспективы самого пациента. Опыт длительного заболевания может также вносить изменения в структуру и функционирование «чувственной ткани» заболевания, искажая словарь интрацептивного опыта человека. Это может затруднить диф-

ференциацию субъективных состояний и когнитивных репрезентаций здоровья и не-здоровья, которые составляют основу одного из начальных этапов на пути к регулированию болезни (Helgeson, Zajdel, 2017).

Социально-психологический аспект заболевания, и в частности вопросы, связанные с приобретением инвалидности, ограничением возможности полноценного образования, трудоустройства, создания семьи, являются также факторами обуславливающими совладание с болезнью. Основным механизмом нарушения адаптации здесь могут выступать затруднения или невозможность обратной связи, эмпатии и социальной поддержки в межличностных отношениях с близкими и значимыми другими, а также формирование общего стигматизирующего отношения к конкретному заболеванию в социуме. Изменения самооценки и самоидентификации, обусловленные наличием неизлечимого, трудно контролируемого, обезображивающего или смертельного недуга, являются неотъемлемой составляющей процесса адаптации к нему (Bartholomew, 1993). Наличие хронического заболевания изменяет самоотношение личности, поскольку ранее сформированная в период здоровья идентичность заменяется болезненной идентификацией, отражающей имеющиеся физические нарушения, эмоциональные реакции на физические симптомы и когнитивные представления о болезни. Хроническая болезнь, таким образом, вмещивается в стабильность образа «я» заболевшего человека, внося определенную степень неопределенности в его жизнь (Николаева, 2009).

Анализ моделей изменения поведения в отношении здоровья и рискованного поведения позволяет условно рассмотреть активность индивида в отношении своего здоровья как результат или важную составляющую процесса саморегуляции личности в условиях болезни. Описание механизмов саморегуляции не ограничивается этапами готовности и силой намерения личности для изменения поведения и рассматривает активное применение личностью стратегий по преодолению нежелательного состояния как механизм регулирования своего состояния. В рамках данного подхода авторы все чаще рассматривают такие конструкты как восприятие болезни, внутренняя картина болезни и лечения, комплаенс, качество жизни пациента в соотношении с показателями его копинг-ресурсов и копинг-стратегий (Рассказова, Кошелева, 2009).

Установлен тот факт, что психическая деятельность больных людей оказывается в той или иной степени под влиянием условий заболевания, что не может не проявляться в ее относительном изменении и/или искажении. Основанием для этого выступает одно из положений деятельностного подхода в отечественной психологии, а именно, что человек, даже попадая в условия болезни, продолжает оставаться активным субъектом деятельности. Следствием и подтверждением данного положения является тот факт, что у человека в условиях болезни формируется индивидуальное, свойственное только ему отношение к собственному заболеванию, к своему новому статусу (пациента, больного) (Тхостов, 2002).

Болезнь человека имеет как социальное, так и индивидуальное содержание. Индивидуальное содержание болезни связано с возможностью переносить страдания, бороться с болезнью, планировать свою жизнь. Социальное содержание болезни включает в себя аспекты взаимоотношений с самой болезнью и с другими людьми, которые заботятся о больном человеке. При длительно текущих заболеваниях личность больного может претерпеть значительные изменения (Шорина, 2003).

В отечественных научных источниках наиболее часто встречающимся понятием для описания субъективного отражения больным различных аспектов своего заболевания является понятие «внутренняя картина болезни». Внутренняя картина болезни (ВКБ) представляет собой субъективное отношение больного к своему заболеванию, складывающееся из болезненных ощущений и внешних проявлений болезни, оценки механизмов их возникновения, тяжести и значения для будущего, а также типы реагирования на болезнь (Николаева, 2009). При этом на формирование ВКБ оказывает влияние целый ряд факторов, среди которых автором отмечаются как наиболее важные следующие: преморбидная личность больного; актуальная жизненная ситуация, в которой находится больной; прогностические признаки, важные для оценки возможности формирования у больного психических отклонений от нормы, патохарактерологических сдвигов и аномального развития личности.

Наряду с большой распространенностью многоуровневой теоретической модели внутренней карти-

ны болезни среди отечественных исследователей, в зарубежных исследованиях широкое применение получила модель репрезентаций заболевания Говарда Левенталя (Model of illness representations; Leventhal H.), также описывающая механизмы различных аспектов реагирования личности на болезнь и систему отношений «личность-болезнь» в целом.

Данная модель ориентирована на человека в условиях болезни и на его идеи о здоровье и болезни. Гипотеза модели предполагает, что люди в условиях болезни создают когнитивные репрезентации (представления о) своего заболевания на основе конкретного и абстрактного источников информации доступных для них, для того чтобы лучше понять и справиться с этой проблемой. Данные репрезентации представляют собой интерпретацию информации о болезни, которая формирует первый шаг для обращения за помощью, принятия мер по совладанию с заболеванием и принятия лечебной дисциплины (Leventhal et al., 1980; Diefenbach, Leventhal, 1996; Leventhal et al., 2001; Moss-Morris, Petrie, 1996).

Недавние исследования привели к дальнейшему расширению теории репрезентаций болезни. Например, были описаны убеждения относительно контроля лечения. Контроль лечения подразумевает ощущение роста возможности применения более эффективного совладающего с болезнью поведения (например, «Если я приму это лекарство, то оно поможет вылечить мою болезнь») или эффективности лечения (например, «Прием этого лекарства будет эффективным для

облегчения симптомов моей болезни»).

Согласно теории стресса и копинг-поведения условия болезни, в которые попадает человек, необходимо рассматривать в качестве ведущих стрессоров, на которые направлены те ил и иные стратегии адаптации и совладания. Психологическое предназначение совладающего поведения (копинга) состоит в том, чтобы как можно лучше адаптировать человека к требованиям ситуации. Оно позволяет субъекту обеспечивать поддержку либо укрепление здоровья и благополучия и способствовать их разрушению. Болезнь, как критическое жизненное событие, предъявляет высокие требования к личностным ресурсам, адаптационному потенциалу человека в приспособлении к изменившемуся социальному и профессиональному функционированию. Поэтому болезнь также воспринимается человеком как стресс, и тоже требует применения наиболее эффективного способа адаптации к ней, показателем которой следует считать улучшение и/или стабилизацию состояния больного (Ялтонский с соавт., 2014).

Исследования показывают, что выбор личностью тех или иных стратегий совладания в отношении своей болезни тесно связаны с показателями приверженности лечению и комплаентностью (сотрудничества с врачом), что в свою очередь определяет высокие результаты лечение и качество жизни пациента (Ющук, Сирота, 2015).

Под приверженностью лечению принято рассматривать степень соответствия между поведением пациента и рекомендациями, полу-

ченными от врача. Приверженность пациента лечению может проявляться как в отношении приема препаратов, так и в других врачебных назначениях. Когда пациенту назначают определенный курс лечения, это базируется на знаниях из достоверных источников, и ожидается, что лечение будет повышать самочувствие или контролировать прогрессирование заболевания.

Поэтому логично предположить, что низкий уровень приверженности к лечению приносит вред. Однако когда речь идет о такой сложной и многокомпонентной схеме лечения, то возникает множество факторов препятствующих их соблюдению. Такими факторами могут служить труднодоступность лекарственных средств, невозможность посвятить лечению большую часть личного времени, больной может просто не успевать выполнять все требования, прописанные в схеме лечения.

На протяжении последних лет описано немного эффективных психокоррекционных мероприятий, повышающих приверженность лечению пациентов, однако были предложены некоторые модели, включающие психообразование, семейную терапию, бихевиоральную терапию, психопедагогический и чисто дидактичный подходы. Однако анализировать сравнительную эффективность различных подходов из-за больших различий в методологии исследований представляется трудным. Также была разработана методика, называемая комплаент-терапией, сочетающая когнитивно-бихевиоральные методики с мотивационным консультированием, целью которой служит повышение

уровня приверженности лечению (Abbott et al., 2001; Abbott et al., 2008).

Таким образом, разработка и оценка методов психокоррекции и психологической поддержки процесса адаптации личности к условиям болезни являются актуальными и входят в ряд первостепенных задач современной клинической психологии и медицины. И задачи эти могут решаться только благодаря совместной командной работе участников лечебного процесса (врач, пациент, психолог, окружение пациента, социальные службы) и с опорой на междисциплинарные биопсихосоциальные модели болезни и здоровья, учитывающие не только физические ограничения, возможности и потребности человека вследствие заболевания, а также подчеркивающие духовные, личностные и социальные факторы.

Литература

Абросимов И.Н. Внутренняя картина болезни и совладающее поведение у взрослых пациентов с муковисцидозом: Дисс.. канд. психол. н. - М., 2016. - 198 с.

Вассерман Л. И., Абабков В. А., Трифонова Е. А. Совладание со стрессом: теория и психодиагностика. - СПб.: Речь, 2010. - 192 с.

Колпаков Я.В., Бузина Т.С., Зелтынь Т.В. Проблема изучения внутренней картины болезни пациентов, зависимых от психоактивных веществ, с сопутствующими социально значимыми инфекциями // Вопросы нарколо-

логии. - 2018. - №6 (166). - С. 68-69.

Михайличенко Т.Г., Щелкова О.Ю. Методология изучения психологической адаптации пациентов с аутоиммунными заболеваниями печени в период ожидания трансплантации органа // Вестник южно-уральского государственного университета. Серия: Психология. - 2017. - т.10. - № 1. - с. 121-138.

Николаева В.В. «Психосоматика: телесность и культура»: Учебное пособие для вузов - М.: Академический Проект, 2009. - 311 с.

Рассказова Е.И., Кошелева Н.В. Психологические методы изменения поведения, связанного со здоровьем: возможности и ограничения // Консультативная психология и психотерапия. - 2014. - Т. 22. - № 3 - С. 183-205

Сирота Н.А., Московченко Д.В. Метакогнитивные убеждения и беспокойство о прогрессировании у женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы // Российский психологический журнал. 2016. Т. 13. № 1. С. 147-157.

Тхостов А.Ш. Психология телесности - М.: Смысл, 2002. - 287 с.

Шорина Н.М. «Внутренняя картина болезни» как предмет психологического исследования: учебное пособие - Владивосток: Мор. гос. ун-т., 2003. - 32 с.

Ющук Н.Д., Сирота Н.А., Федяева О.Н. Алгоритм определения приверженности антиретровирусной терапии у больных с вич-инфекцией // Психическое здоровье. - 2015. - Т. 13. - № 8 (111). - С. 18-30.

- Ялтонский В.М., Абросимов И.Н. Особенности приверженности лечению взрослых больных муковисцидозом с разным уровнем восприятия угрозы заболевания // Ремедиум. Журнал о российском рынке лекарств и медицинской технике. - 2014. - № 1-2. - С. 73-76.
- Ялтонский В.М., Абросимов И.Н. Соотношение эмоционального реагирования на болезнь и ее когнитивных репрезентаций у взрослых пациентов с муковисцидозом. // Медицинская психология в России. - 2017. - № 1 (42). – Электр. ресурс.
- Abbott J., Hart A., Morton A., Gee L., Conway S. Health-related quality of life in adults with cystic fibrosis: The role of coping // Journal of Psychosomatic Research - 2008. - №64. - P. 149-157.
- Abbott J., Dodd M., Gee L., Webb A.K. Ways of coping with cystic fibrosis: implications for treatment adherence // Disability and rehabilitation. - 2001. - №8. - P. 315-324.
- Bartholomew L.K., Parcel G.S., Swank P.R., Czyzewski D.I. Measuring self-efficacy expectations for the selfmanagement of cystic fibrosis // Chest. - 1993. - N103. - P. 1524-1530.
- Diefenbach M.A., Leventhal H. The common-sense model of illness representation: Theoretical and practical // The Journal of Social Distress and the Homeless. - 1996. - N5 - P. 11-38.
- Folkman S., R. Lazarus If it changes it must be a process: A study of emotion and coping during three stages of a college examination // J. of Person. and Soc. Psychol. - 1985. - N48. - P. 150-170.
- Haan N. Coping and defense mechanisms related to personality inventories // J. Cons. Psychol. - 1965. - N 4. - P. 373-378.
- Helgeson V.S., M. Zajdel Adjusting to chronic health conditions // The Annual Review of Psychology. - 2017. - №68 – P. 545-571.
- Horne R. Representations of medication and treatment: Advances in theory and measurement // In K.J. Petrie, J.A. Weinman, Perceptions of health and illness - Amsterdam: Harwood., 1997 - P. 155-188.
- Leventhal H., Leventhal E.A., Illness selfregulation to patients with chronic disease / In A. Baum, T.A. Revenson, J.E. Singer, Handbook of health psychology - Mahwah: Erlbaum., 2001. - P. 10-19.
- Leventhal H., Leventhal E.A., Cameron L. Representations, procedures, and affect in illness self-regulation: A perceptual-cognitive model // In A. Baum, T.A. Revenson, J.E. Singer, Handbook of health psychology - Mahwah: Erlbaum., 2001. - P. 19-47.
- Leventhal H., Meyer D., Nerenz D. The common sense model of illness danger // In S. Rachman Medical psychology - New York: Pergamon, 1980. - P. 7-30.
- Moss-Morris R., Petrie K., Functioning in chronic fatigue syndrome: do illness perceptions play a regulatory role? // British Journal of Health Psychology. - 1996. - N1. - P. 15-25.
- Murphy L. Coping vulnerability and residence in childhood // in Coping and adaptation. - N.Y., 1974. - P. 127-163.

The problem of psychological adaptation of the patient to chronic somatic disease

I.N. Abrosimov

A.I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry; Department of Clinical psychology; Moscow; Russia; e-mail: i.abrosimov@bk.ru

Abstract. The purpose of this theoretical review is to analyze the problem of adaptation of the individual in a chronic disease in modern clinical psychology. The basic concepts and concepts of the subjective perception of the disease, self-regulation and personal adaptation in conditions of life threatening and well-being of the disease are described.

Keywords: Adaptation to the disease, the internal picture of the disease, the perception of the disease, coping behavior, coping with the disease, adherence to treatment, the disease, the adaptation of the individual.